

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

1. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/>
2. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/>
3. Гаффарова Г., Абдуллаев А. Ахборотлашган жамиятда маънавий ҳаётнинг ўзига хос хусусиятлари. – Т., 2022. – 236 б.
4. Белинская Е.П. Язык Интернет-коммуникации и социолингвистическая ситуация современности // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – Т., 2011. № 10. – С.6.
5. Белинская Е.П. Язык Интернет-коммуникации и социолингвистическая ситуация современности // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – Т., 2011. № 10. – С.23.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8060962>

INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOQ‘INING YOSHLAR HAYOTIGA KO‘RSATGAN TA‘SIRI

Hamrayeva Vasila

O‘zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Sotsiologiya yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: 21-asr axborot texnologiyalari taraqqiyoti asri. Bugungi kun taraqqiyotini internetsiz tasavvur qilish qiyin. Internet-axborot hamda turli xildagi hujjatlarning o‘zaro almashinishini ta‘minlaydigan kompyuter tarmoqlarini birlashtiradigan xalqaro tizimdir. Internet bugungi kunda uydan ko‘chaga chiqmay turib, global tarmoq orqali butun dunyo yangiliklaridan xabardor bo‘lish imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: internet, axborot, global, tarmoq, daromad, kiberjinoyat, institut, o‘smir, virtual tarmoq, COVID-19, Instagram, tik-tok, ISTAT, CENSIS.

THE INFLUENCE OF THE INTERNET-GLOBAL INFORMATION NETWORK ON THE LIFE OF YOUTH

Hamrayeva Vasila

Student of Sociology at the Faculty of Social Sciences
of the National University of Uzbekistan

Abstract: 21st century is the century of information technology development. It is difficult to imagine today's development without the Internet. The Internet is an international system that connects computer networks that provide mutual exchange of information and various documents. Today, the Internet has made it possible to be aware of the news of the whole world through the global network without leaving home.

Keywords: internet, information, global, network, income, cybercrime, institute, teenager, virtual network, COVID-19, Instagram, tik-tok, ISTAT, CENSIS.

Internet – bu deyarli barcha qiziqishlar makonidir. Bugungi kunda rivojlanayotgan davrda internetning o‘rni kata ahamiyatga ega. Hozirgi kunda internet kirib bormagan xonadon bo‘lmas kerak. Deyarli barcha xonadonda internet tarmoqlariga ulangan kompyuter, mobil telefonlar bor. Internet nafaqat ma'lumot manbai, balki hayotimizning deyarli barcha jabhalarini bog'laydigan vositadir. Internet - bu juda qulay va cheksiz ulanish joyi, lekin ayni paytda juda zaif joy. Internet olamida biz cheksiz murakkab virtual tarmoqlar orqali yashaymiz, ma'lumotlarimiz qayerdan kelib

va qayerga ketayotganini zo'rg'a kuzatib boramiz va bu nafaqat bizning hayotimiz, balki bolalarimiz hayotiga ham tahdid soladi. Raqamli dunyo 21-asr bolalarining kundalik faoliyatida katta rol o'ynaydi. AQSh Milliy Tibbiyot kutubxonasi Milliy Sog'liqni saqlash institutlari 8 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan o'smirlar haftasiga taxminan 44,5 soatni raqamli ekran qarshisida o'tkazadilar, boshqa hisobotga ko'ra, bolalarning 23 foizi o'zlarini ular video o'yinlarga qaram ekanliklarini aytishgan

Internet keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Hozirgi kunda kim nimaga qiziqsa va u haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa hech ikkilanmay internetdan qidiradi. Albatta tanganing ikki tarafi bor deganidek, internetning ham foydali va zararli tomonlari bor. Internetning yoshlar hayotiga ijobiy ta'siri haqida to'xtaladigan bo'lsak: internetdan foydalanish yoshlar o'rtasida ijodkorlik va innovatsiyani rivojlantirmoqda. Ularning turmush darajasini yaxshilamoqda, ya'ni uydan turgan holda internet orqali ish topib, moliyaviy daromadi yaxshilanyapti. Ularga qaysidir jihatdan kuch beryapti, ko'pgina onlayn kontent va bloglar yoshlarning o'z munosabatini o'zgartirish, yangi ko'nikmalarga ega bo'lish va o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va mavjud imkoniyatlardan foydalanish orqali o'z hayotining faol mas'uliyatini o'z zimmasiga olishiga urg'u beradi. Bu ko'plab yoshlarning o'zlarining kimligini tushunishga va o'zlarining qulaylik zonasidan chiqib ketishga va o'z manfaatlari yo'lida onlayn biznes qilishni boshlashlariga guvoh bo'ldi. Internet yoshlarga yana u orqali istalgan kitoblarini topib, undan foydalanish, turli onlayn darslarga qatnashish, ko'pgina do'stlar orttirish imkoniyatini berdi. Endi esa internetning yoshlar hayotiga salbiy ta'siri haqida to'xtalamiz. Eng birinchi o'rinda internet yoshlar xarakteriga, ongiga ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni internet orqali inson ongini buzadigan turli kino, videolarni tomosh qilishyapti. Masalan, turli pornografik videolarni tomosha qilishyapti, bu esa erta balog'atga yetishni tezlashtiryapti. Yoshlar o'zlari ko'rgan narsalarni amalda qo'llashni xohlasalar, bu axloqiy fazilatlarining buzilishiga olib keladi. Bugungi kunda yoshlar o'zlarining fikrlarini erkin bildira olishmayapti, mustaqil fikrlga ega bo'la olishmayapti, chunki ular hamma narsani internet orqali topish mumkinligiga ishonishyapti. Aytaylik sinfda o'qituvchi bolalardan "Vatan-ona yurt" mavzusida insho olmoqchi. Sinfdagi telefoni bor barcha o'quvchi eng birinchi navbatda internet saytlari orqali ushbu mavzuga oid ma'lumotlarni qidirishni boshlashadi. Bu esa, yoshlarning shaxsiy fikrga ega emasligining yaqqol isbotidir. Bundan tashqari internet inson huquqlarining buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Internet tarmoqlarida turli guruh va kanallarda komentariyalar yozish orqali, yoshlar bir-birlarining shaxsiyatiga tegadigan so'zlar orqali bir-birlarini xaqorat qilishyapti. Bu esa insonda ruhiy tushkunlikka tushishni keltirib chiqaradi. Internetning yana bir salbiy ta'siri kiberjinoyatlardir. Yoshlar o'rtasida internetdan foydalanish, ayniqsa, boshqalardan internetni o'g'irlagan yoshlar uchun korruptsiya zonasiga aylandi. Yoshlar internetdan boshqalarning akkauntini buzib, pul o'g'irlashlari yoki muhim ma'lumotlarga kirishlari hamda ma'lumotlardan ularni omma oldida kamsitish yoki undan naqd pul so'rash uchun foydalanishlari sababli kiberjinoyatlar ko'paymoqda. Ko'p hollarda bu yoshlarni muammolarga duchor qildi, chunki ular qo'lga tushganda, ular ko'p hollarda ularni qamoqqa yuboradigan huquqiy oqibatlariga duch kelishadi. Bundan tashqari yana yoshlar internet orqali turli qimor o'yinlarini o'ynashmoqda, qimorda yutqazib qo'yib o'z joniga qasd qilgan yoshlar ham hayotimizda uchrab turibdi.

So'nggi paytlarda yoshlar o'rtasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish keskin oshib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 14-17 yoshli o'smirlarimizning 85-90% qismi ijtimoiy tarmoqlarda. Ularning 51 foizi har kuni ijtimoiy tarmoqlarda faollik kishini hayratga soladi.

Italiyada va boshqa ko'plab mamlakatlarda media qurilmalardan foydalanish yildan-yilga ortib bormoqda. ISTAT hisobotida aytilishicha, 2019-yilda 11-17 yoshli italiyalik o'smirlarning 85,8 foizi muntazam ravishda smartfonlardan foydalangan, 72 foizdan ortig'i esa smartfon orqali internetga kirishgan. Bolali italiyalik oilalarning deyarli 95 foizi keng polosali internetga ega ulanish asosan do'stlar bilan muloqot qilish va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish uchun ishlatilgan. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi Italiyada va butun dunyoda har bir insonning kundalik hayotidagi eng katta buzilishlardan biri bo'ldi. Pandemiya davrining boshidan media-qurilma va Internetga kirish tez sur'atlar bilan oshdi. 2021-yilgi CENSIS hisoboti o'smirlar tomonidan smartfonlardan foydalanishning yanada progressiv o'sishini aniqladi, bu 95% ga etdi Xususan, o'smirlarning ko'pchiligi (59%) smartfonni o'tmishdagiga qaraganda tez-tez ishlatishlarini tan olishgan, 46%

hollarda kuniga 3 soatdan ortiq foydalanish. O'smirlar yolg'iz Internetga ulangan (59%), ijtimoiy tarmoqlar, asosan Instagram (72%), Tik-Tok (62%) va YouTube (58%) bilan maslahatlashgan.

Albatta internetdan foydalanish yaxshi, lekin undan yoshlar o'z manfaatlarini yo'loda samarali foydalana bilish lozim. Masalan quyidagi omillarni amalda qo'llash lozim:

- yoshlarga internetdan samarali va unumli foydalanish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish, ularga internetning zararli tomonlarini tushuntirish;
- yoshlar ongini buzayotgan pornografik saytlarni bloklash, bu esa yoshlar o'rtasidagi jinsiy zo'ravonlikni kamaytirishga yordam beradi;
- yoshlarni ta'limga qiziqtirish uchun internet orqali turli onlayn tanlovlarni ko'paytirish, ularga bo'lgan qiziqishlarini oshirish;
- ota-onalar farzandalarining mobil telefonlarini muntazam kuzatib, tekshirib borishlari va hokazolar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yoshlar ijtimoiy tarmoqlar kengayib borayotgan davrda o'sib ulg'aymoqda. Bu quvonarli hol albatta. Biroq, har narsaning me'yori bo'lmog'i zarur. Yoshlar virtual olamning haqiqiy olam emasligini bilib borishlari shart. Ba'zan bolalar kattalar tomonidan nazoratsiz va ularning ruxsatisiz tarmoqqa tashrif buyurish imkoniga ega bo'lib qoladilar. Bolalar va o'smirlar Internet tarmog'ida sayr qilarkan, ularga umuman kirish mumkin bo'lmagan saytlarga duch kelishlari mumkin va bu esa ularning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Har narsadan unumli va samarali foydalana bilishni o'rganmoq kerak.

Adabiyotlar:

1. <https://m.aniiq.uz/uz/yangiliklar/internet-va-uning-yoshlar-tarbiyasidagi-ahamiyati#bounce>
2. <https://edubirdie.com/eham-ples/essay-on-the-impact-of-internet-use-on-youth/>
3. <https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/lifecrunch/harmful-impact-of-the-internet-on-children-27202/>
4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9407706/>

«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI

Jaysanov Abdurahob

Tayanch doktorant

O'zbekiston Milliy universiteti, Fuqarolik jamiyati va huquq ta'limi kafedrasii
abduvahob70@gmail.com

Annotatsiya: Hamkorlikning muhim ikki qirrasii mavjud. Ular birgalik va umummanfaatdorlik hisoblanadi. Hamkorlik bu bir necha subyektning biror faoliyatni bajarish uchun imkoniyatlarini birlashtirishi, bir-biriga yordam berish, ko'zlangan maqsadga erishish uchun harakatlarni muvofiqlashtirish jarayonidir. Ushbu maqolada hamkorlikning mohiyati ochib beriladi. Tadqiqotchilarning yondashuvlari tahlil qilinadi. Shuningdek, hamkorlikni konflikt bilan qiyosiy tahlili hamda hamkorlikka mualliflik ta'rifi berilgan.

Kalit so'zlar: hamkorlik, muammo, konflikt, umummanfaatdorlik, davlatlararo hamkorlik, subyekt.

THE CONCEPT OF "COOPERATION" AND ITS POLITICAL DESCRIPTION

Jaysanov Abdurahob

Base doctoral students. National University of Uzbekistan,
Department of Civil Society and Legal Education

Abstract: There are two important aspects of cooperation. They are unity and common interest. Cooperation is the process of combining the capabilities of several entities to perform an

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабирова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLIISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликариев Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitara	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Каттакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликареева Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHLTLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIJ DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)